

PRODUTO EDUCACIONAL - MANUAL DO PROFESSOR

MNPEF

Rodnil Silva

**UMA PLATAFORMA PARA ENSINAR
CONCEITOS DE FÍSICA RELACIONADOS COM A**

**NANOTECNOLOGIA
NO ENSINO MÉDIO**

MNPEF Mestrado Nacional
Profissional em
Ensino de Física

Autor:
Rodnil da Silva

Orientador:
Prof. Dr. Jean Jacques Bonvent

Universidade Federal do ABC
Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF)

SANTO ANDRE - SP
2019

© Rodnil da Silva e Jean Jacques Bonvent - 2018

O material apresentado neste documento pode ser reproduzido livremente desde que citada a fonte. As imagens apresentadas são de autoria própria ou de propriedade dos respectivos autores e utilizadas unicamente para fins didáticos. Caso sinta que houve violação de seus direitos autorais, por favor, contate os autores para a solução imediata do problema. Este documento é veiculado gratuitamente, sem nenhum tipo de retorno comercial, a nenhum dos autores, e visa apenas a divulgação do conhecimento científico.

Apresentação

Este material instrucional consiste-se em um manual para a utilização de uma plataforma educacional para o ensino de conceitos de física presentes na nanotecnologia, utilizando a sala de aula invertida e adicionalmente, a realização de uma atividade experimental utilizando cristais líquidos termotrópicos.

O produto traz uma série de temáticas envolvendo assuntos pertinentes ao ensino médio, mas que transcendem suas fronteiras para o entendimento de um fenômeno mais complexo, o funcionamento dos *displays* de cristal líquido a partir do estudo do comportamento dos cristais líquidos termotrópicos. Adicionalmente, é sugerida a realização de um experimento em que os alunos devem montar um *display* de cristal líquido e testar o seu funcionamento. É um convite para professores que queiram variar a sua prática docente, tratando de assuntos que são do cotidiano do aluno e que podem despertar o seu interesse para a física.

O material foi possível graças ao trabalho do curso de Mestrado sob a orientação do professor Jean Jacques Bonvent , no programa de Pós-graduação em Ensino de Física (MNPEF), no polo da Universidade Federal do ABC. Este projeto também gerou uma dissertação de mesmo nome, onde podem ser encontrados detalhes e resultados da aplicação do produto.

SUMÁRIO

1.	Introdução	126
2.	Por que ensinar nanotecnologia?	127
3.	O que é a sala de aula invertida?	127
4.	Como funciona um <i>display</i> de cristal líquido?	128
	4.1. O que é um cristal líquido?.....	128
	4.2. Classificação dos cristais líquidos.....	130
	4.3. Propriedades elásticas dos cristais líquidos.....	131
	4.4. Efeitos da superfície de contato.....	132
	4.5. Energia de ancoramento do cristal líquido.....	132
	4.6. Anisotropia óptica dos cristais líquidos.....	135
	4.7. Anisotropia elétrica dos cristais líquidos.....	137
5.	Plataforma <i>Google Classroom</i> e <i>Google Sites</i>	142
	5.1. Aplicando a oficina a partir do <i>Google Sites</i>	142
	5.2. Aplicando a oficina a partir do <i>Google Classroom</i>	146
	5.2.1. Passo a Passo para montar o <i>Classroom</i>	150
6.	Realizando a atividade prática	162
	6.1. 1º Passo.....	166
	6.2. 2º Passo.....	168
	6.3. 3º Passo.....	168
	6.4. 4º Passo.....	169
	6.5. 5º Passo.....	170
	6.6. 6º Passo.....	171
	6.7. 7º Passo.....	172
	6.8. 8º Passo.....	174
	6.9. Explicando o funcionamento.....	175
7.	Referências	177

1. Introdução

Muito se discute nos meios educacionais sobre quais seriam as melhores práticas e maneiras de se ensinar a física no ensino médio. Estas devem, de alguma maneira, ficar mais próximas das experiências do cotidiano dos alunos. Diversas estratégias nesse sentido vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos, porém uma preocupação importante sobre o ensino de física, é a defasagem do conteúdo trabalhado no colégio com a física dita contemporânea. Considerando que muitos conceitos da física contemporânea são empregados em equipamentos e tecnologias que os alunos têm contato direto, é possível que haja alguma maneira de aproximar estes conceitos com a física presente no cotidiano dos estudantes. O estudo da nanotecnologia pode ser utilizado para diversos destes conceitos pois possuem consequências macroscópicas familiares aos estudantes.

Este trabalho tentou levar em consideração as dificuldades encontradas nas escolas de todo o país, principalmente em relação à infraestrutura, sendo portanto um material didático que pode ser utilizado e adequado de acordo com a necessidade e realidade do professor.

Alguns dos conceitos trabalhados aqui remetem aos conteúdos normalmente cobrados no ensino médio como polarização, estados físicos da matéria e campos elétricos uniformes. O elemento que faz a união dos assuntos aqui tratados é o cristal líquido. O aluno do ensino médio não possui contato com esse conteúdo durante a formação tradicional, porém cristais líquidos estão presentes em seu dia a dia; na realidade, todos os dias de nossas vidas interagimos com cristais líquidos nas telas dos nossos computadores, televisores, tablets e smartphones. Esse tema nos permite realizar um enfoque interdisciplinar relacionando áreas da ciência que geralmente são trabalhadas de forma separada como química, física e biologia.

2. Por que ensinar nanotecnologia?

O ensino de física no Brasil, geralmente se limita a Cinemática, Leis de Newton, Termologia, Óptica Geométrica, Eletricidade e Magnetismo. Segundo Terrazan (1992, p.2010), “A grande concentração de tópicos se dá na física desenvolvida aproximadamente entre 1600 e 1850”. Além disso, devido ao curto espaço de tempo disponível para as aulas de física, dificilmente se cumpre esta programação. Desta forma a física moderna e contemporânea, que invade a vida dos alunos, fica de fora do que aprendem na escola. Isso provavelmente contribui para que a física seja uma das disciplinas com que os alunos menos se sintam atraídos.

A participação dos professores do segundo grau é essencial para que os alunos tenham contato com os conhecimentos da física moderna e contemporânea. Muito das pesquisas mais recentes da física não chega ao conhecimento dos docentes, quanto menos aos alunos destes. Por isso iniciativas como essa são importantes para aproximar, mesmo que um pouco, os alunos da realidade das descobertas científicas.

3. O que é a sala de aula invertida?

Segundo Valente (2014), metodologia de aula em que os alunos estudam antecipadamente materiais fornecidos pelo professor para depois nos encontros presenciais focar em atividades práticas e discussões é chamada de sala de aula invertida (SAI). Neste modelo, a parte do conteúdo é realizada anteriormente, ficando para o momento de sala de aula, a tarefa de discutir e promover o aprendizado a partir de atividades mão-na-massa. Neste sentido, o professor ganha tempo para as atividades práticas e discussões do conteúdo durante os encontros presenciais. Os alunos estudam através da plataforma. É recomendado que o professor navegue na plataforma, antes de apresentá-la aos alunos.

4. Como funciona um *display* de cristal líquido?

O real funcionamento de um *display* de cristal líquido, é complexo e envolve cálculos que não são trabalhados no ensino médio, porém, o professor deve compreendê-los para saber como explicar aos alunos os fenômenos observados de maneira qualitativa, dentro das possibilidades.

4.1 - O que é um cristal líquido?

Cristais líquidos são fluidos que possuem propriedade de auto-organização. Eles encontram aplicações em várias áreas. Segundo (Bechtold, 2005, pg.333):

“O interesse no estudo destes materiais vai desde aspectos de física básica como transições de fase, forças intermoleculares e interfaciais até as aplicações tecnológicas na indústria alimentícia, lubrificantes, cosméticos, displays, etc...”

Desta maneira, é inegável que os cristais líquidos fazem parte do cotidiano dos estudantes e possam ser utilizados como uma ligação entre a física da sala de aula e o seu dia a dia, aumentando o seu interesse na compreensão desta disciplina.

Os cristais líquidos possuem um apelo especial para a interdisciplinaridade, devido a trabalhar com conteúdos da química e da física. Assim, o professor pode trabalhar em conjunto com os demais professores da escola nesse tipo de atividade.

Segundo Bechtold (2005), os cristais líquidos são caracterizados por apresentarem um grau de ordem molecular intermediário entre a ordem orientacional e a posicional de longo alcance dos sólidos cristalinos e a desordem de longo alcance dos líquidos isotrópicos e gases. O grau de desordem também aumenta com a temperatura, conforme podemos verificar na figura 1.

Figura 01: O grau de desordem tende a aumentar com a temperatura

Fonte: Bechtold (2005)

Segundo Bechtold (2005), os cristais líquidos apresentam propriedades anisotrópicas semelhantes aos sólidos cristalinos, porém apresentam propriedades mecânicas dos líquidos, como a fluidez. As transições de fase ocorrem então devido à quebra da orientação posicional ou orientacional das moléculas, aumentando o seu grau de liberdade.

Os cristais líquidos são divididos em dois grandes grupos, os termotrópicos e os liotrópicos. Neste trabalho, vamos focar essencialmente nos cristais líquidos termotrópicos.

Também de acordo com Bechtold (2005), os cristais líquidos termotrópicos são constituídos por moléculas orgânicas com forma anisométrica alongada, conforme ilustra a figura 2, ou discótica. Sua importância não está apenas no estudo das ciências básicas, mas também é importante para a tecnologia.

Figura 02: Moléculas de cristal líquido. A molécula alongada mostrada aqui é pentilcianobifenil, comumente conhecida como 5CB.

Fonte: Sengupta (2013)

4.2 - Classificação dos cristais líquidos.

Segundo (Bechtold, 2005), as mesofases são classificações dos cristais líquidos a partir de suas propriedades estruturais e ordem molecular. Os cristais líquidos podem ser divididos em *nemáticos*, *colestéricos* e *esméticos* conforme podemos verificar na figura 3.

Mesofase Nemática: Possui ordem posicional de curto alcance, mas ordem orientacional de longo alcance.

Mesofase Colestérica: Possui ordem orientacional, mas está dividido em camadas, cada um dos planos está torcido em relação aos outros.

Mesofase Esmética: Possui ordem posicional e orientacional de longo alcance.

Figura 3: Tipos de cristal líquido

Fonte: <http://www.sapiensman.com/tecnoficio>

4.3 - Propriedades elásticas dos cristais líquidos

Os limites confinantes podem alterar significativamente a energia livre do sistema.

Os cristais líquidos possuem propriedades elásticas; eles tendem a voltar a sua configuração inicial quando as forças de deformação deixam de agir sobre eles.

Ainda de acordo com Bechtold (2005), as deformações nos cristais líquidos podem ocorrer de três formas: *Splay*, *Twist* e *Bend*, conforme podemos verificar na figura 4, ou ainda pode ocorrer uma combinação destas.

Figura 4: Deformações Elásticas em Cristais Líquidos Nemáticos: Splay, Twist e Bend

Fonte: Sengupta (2013)

Em termos do diretor \vec{n} , uma expressão para a densidade de energia elástica pode ser dada na forma:

$$f_E^{FO} = \frac{1}{2}K_{11} (\nabla \cdot \vec{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22} [\vec{n} \cdot (\nabla \times \vec{n}) + q_0]^2 + \frac{1}{2}K_{33} [\vec{n} \times (\nabla \times \vec{n})]^2 \quad (1)$$

As expressões do K_{ii} levam em consideração a dependência do parâmetro de ordem da deformação do diretor nemático.

De acordo com Bechtold (2005), os modos básicos de deformação nemática estão então diretamente relacionados pelas constantes elásticas: K_{11} está relacionado à deformação *Splay*, K_{22} à deformação *Twist* e K_{33} à deformação *Bend*.

A constante q_0 que aparece no termo de deformação de torção somente é permitida em sistemas que não possuem simetria de inversão.

4.4 - Efeitos da superfície de contorno

A fim de obter uma orientação macroscópica das moléculas do cristal líquido, o material é confinado entre duas placas planas, cujas superfícies podem ser apropriadamente tratadas. Estas superfícies de contorno induzem uma diferenciação na simetria translacional das moléculas de cristal líquido. Existem vários tipos de tratamento de superfície, para induzir um alinhamento das moléculas, tais como esfregamento, e a evaporação.

4.5 - Energia de ancoramento do CL

De acordo com Sengupta (2013), quando campos externos não estão presentes, o campo de diretor nemático de equilíbrio é uniforme, devido ao ordenamento interno da mesofase, porém, quando há uma superfície, o ordenamento pode ser modificado. Geralmente, as moléculas que estão próximas a uma superfície, encontram um eixo preferencial no qual tendem a se alinhar nesta direção.

Formalmente, isso é representado por um tensor de parâmetro de ordem induzida por superfície.

$$Q_0 = \left(\frac{1}{2} \right) S_0 (3n_0 \otimes n_0 - 1) \quad (2)$$

Em que n_0 e S_0 denotam a direção do eixo e a ordem da superfície induzida respectivamente. Este parâmetro de ordem adicional significa o estado da orientação molecular em uma dada superfície, esta última é conhecida como ancoragem superficial.

Figura 5: Ancoramento de cristal líquido nemático em uma superfície: **a** ancoragem planar uniforme **b** ancoragem homeotrópica **c** ancoragem planar degenerada **e** ancoragem inclinada.

Fonte: Sengupta (2013)

Desta forma, a ancoragem do cristal líquido em uma superfície então, pode ocorrer no formato de ancoragem planar, ancoragem homeotrópica, ancoragem planar degenerada e ancoragem inclinada, como podemos verificar na figura 5.

Ocorre que na ausência de um torque elástico ao longo do eixo, a orientação é determinada pela interação do cristal líquido com a superfície de alinhamento. A orientação das moléculas na superfície é caracterizada usando dois componentes angulares: ancoragem azimutal e ancoragem zenital ou polar.

Ainda segundo Sengupta (2013), o ângulo ϕ entre a projeção do diretor e a direção de referência no plano do substrato fornece a medida da orientação azimutal de n . O ângulo zenital, frequentemente referido como ângulo de pré-inclinação, θ entre n e o substrato normal dá a inclinação de n . Desta maneira, a orientação do diretor pode ser abordada em termos dos ângulos polar e azimutal. Esta energia é chamada de energia de ancoragem.

Para cristais líquidos nemáticos uniaxiais, a contribuição superficial para a energia pode ser descrita pela expressão:

$$f_s = \frac{9}{8} W_e \left[\frac{2}{3} S_s^2 + \frac{2}{3} S_0^2 - 2 S_s S_0 \left(\left(\vec{n}_s \cdot \vec{n}_0 \right) - \frac{1}{3} \right) \right] \quad (3)$$

Nesta expressão W_e representa a força de ancoragem em unidades de energia.

A expressão pode ser simplificada com $S_0 = S_s$, produzindo a forma Rapini-Papoular

$$f_s^{RP} = -\frac{1}{2} W_e^{RP} \cos^2 \alpha \quad (4)$$

Além disso, a força de ancoragem de um substrato também pode ser descrita por uma escala de comprimento, chamada de escala de extrapolação de superfície, que é definida como:

$$\xi_s = K / W_e^{RP} \quad (5)$$

Também de acordo com Sengupta (2013), o comprimento da extrapolação consegue fornecer uma estimativa da elasticidade em comparação a ancoragem superficial. Desta forma, no limite de ancoragem forte, o comprimento de extrapolação é da ordem de alguns poucos nanômetros, mas, para superfícies que possuem ancoragem fraca, esse comprimento pode chegar a poucos até a alguns micrômetros.

Figura 6: Representação esquemática definindo os dois ângulos de ancoragem característicos: ângulo de ancoragem polar (θ) e ângulo de ancoragem azimutal (ϕ)

Fonte: Sengupta (2013)

Assim, quando o cristal líquido entra em contato com a superfície, fortes interações acabam fazendo com que ele se oriente de acordo com o sentido preferencial da superfície. Segundo Bechtold (2005), a orientação molecular do cristal líquido pode depender de fatores distintos como interações de Van der Waals, interações dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio

4.6 - Anisotropia óptica nos cristais líquidos

De acordo com Sengupta (2013), cristais líquidos apresentam anisotropias em várias propriedades, uma delas é a anisotropia óptica. A anisotropia óptica se manifesta pelos valores distintos dos índices de refração ao longo do eixo diretor: n_{\parallel} , e perpendicular a ele: n_{\perp} . A maioria das fases nemática e esméctica são óticamente positivas, ou seja: $n_{\parallel} > n_{\perp}$.

Para o modelo estudado, quando um feixe de luz é transmitido em algum ângulo ϕ em relação ao eixo óptico, o feixe é dividido em dois componentes: o raio ordinário com índice de refração, n_o , e o raio extraordinário com índice de refração, n_e , conforme a figura 7.

Figura 7: Anisotropia Óptica
Fonte: Sengupta (2013)

Os índices de refração correspondentes aos componentes ordinários e extraordinários são relacionados a n_{\parallel} e n_{\perp} através do ângulo relativo ϕ :

$$n_e = \frac{n_{\parallel} n_{\perp}}{\sqrt{n_{\parallel}^2 \cos^2 \phi + n_{\perp}^2 \sin^2 \phi}}$$

$$n_o = n_{\perp}$$
(6)

Conseqüentemente, os raios ordinários e extraordinários se propagam através da amostra velocidades diferentes, resultando em uma diferença de fase dentro de uma amostra de distância óptica d :

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d$$
(7)

Em que λ é o comprimento de onda do vácuo do feixe de propagação. O parâmetro de interesse particular aqui é a diferença entre a refração ordinária e a extraordinária, denominado como a birrefringência óptica

$$\Delta n = n_e - n_o$$
(8)

Figura 8: Variação da birrefringência dos cristais líquidos com a variação da temperatura.

Fonte: <http://www.personal.kent.edu/~bisenyuk/liquidcrystals/maintypes3.html>

A birrefringência Δn de LCs diminui à medida que o comprimento de onda da luz incidente ou a temperatura aumenta, $\Delta n \propto T$, como podemos verificar na figura 8.

4.7 - Anisotropia elétrica nos cristais líquidos

De acordo com Seniuk (2018), as propriedades dielétricas dos cristais líquidos estão relacionadas com as respostas fornecidas quando são aplicados campos elétricos sobre eles. Por definição, a permissividade é uma grandeza física que descreve a maneira como um campo elétrico afeta e também é afetado por um meio dielétrico. Esta grandeza é determinada pela capacidade de um material se polarizar em resposta a um campo elétrico aplicado nele e, assim, cancelar parcialmente o campo dentro do material. Nos materiais líquidos cristalinos consistindo de moléculas não-polares, há apenas uma polarização induzida, que consiste em duas partes: a polarização eletrônica e a polarização iônica. Nos cristais líquidos com moléculas polares, há além da polarização induzida total a polarização de orientação, devido à uma tendência dos momentos de dipolo permanente para se orientarem paralelamente ao campo.

Ainda de acordo com Seniuk (2018), considerando as fases LC uniaxiais em um sistema de coordenadas macroscópicas x, y, z , com o eixo z paralelo ao diretor n , é possível distinguir duas permissões principais, paralelas ao diretor $\epsilon_{||} = \epsilon_{zz}$, e perpendicular ao diretor $\epsilon_{\perp} = 1/2 (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$. Desta maneira, a anisotropia dielétrica $\Delta\epsilon = \epsilon_{||} - \epsilon_{\perp}$ pode levar valores positivos e negativos. O gráfico da dependência da temperatura das possibilidades dielétricas para um LC típico mostra que a magnitude de $\Delta\epsilon$ geralmente depende da temperatura T , $\Delta\epsilon \propto T$, conforme podemos verificar na figura 9.

Figura 9: Variação da anisotropia dielétrica em função da temperatura.

Fonte: <http://www.personal.kent.edu/~bisenyuk/liquidcrystals/maintypes4.html>

Expressão para anisotropia dielétrica:

$$\Delta\epsilon \propto \left[\Delta\alpha + \frac{\mu^2 F}{2 k_B T} (3 \cos^2 \beta - 1) \right] \quad (9)$$

Onde $\Delta\alpha$ é uma anisotropia de polarizabilidade, μ é um momento de dipolo molecular, F é um parâmetro dependendo do fator de campo de reação, k_B é uma constante de Boltzmann e T é a temperatura.

Quanto maior a anisotropia, menor é o campo elétrico necessário para fazer com que o LC responda a ele.

Para compreender o princípio de funcionamento de um *display* de cristal líquido de maneira simplificada, vamos considerar um único pixel, ou seja, um elemento imagem, submetido a um campo elétrico. Esta simplificação pode ser facilmente aplicada aos *displays* de calculadoras e relógios, como ilustrado na Figura 10.

Figura 10: *Display* de cristal líquido

Fonte: http://www.vintagecalculators.com/html/calculator_display_technology.html

Nos estudos de Bechtold (2005) podemos verificar que este elemento de imagem é constituído por uma cela com o material líquido cristalino, na fase nemática, inserido entre duas lâminas de vidro, cujas superfícies internas foram tratadas para induzir uma orientação das moléculas do CL perpendiculares entre si. As moléculas seguem, então, uma torção ao longo da espessura da cela, de uma superfície para outra. A cela é inserida entre dois polarizadores cruzados, ou seja, com a direção de polarização formando 90° um em relação ao outro, a fim de visualizar o efeito do campo elétrico. Se o campo elétrico for aplicado de maneira perpendicular às superfícies de contorno, uma reorientação das moléculas será induzida na direção do campo, fazendo com que a célula passe de estado claro para um estado escuro, conforme ilustrado na figura 11.

Figura 11: Funcionamento do LCD

Fonte: Bechtold (2005)

Figura 12: Funcionamento do LCD

Fonte: Bechtold (2005)

Esse é um modelo simples que pode servir de base para o funcionamento de um *display* de cristal líquido. Os *displays* dos equipamentos como computadores e smartphones possuem tecnologia mais complexa, para formação das imagens numa rede multiplexada de grande número de pixels.

A ideia é que os alunos consigam compreender o funcionamento de um *display* de cristal líquido a partir de uma experimentação simplificada. Conforme podemos verificar nas figuras 11 e 12, a torção dos raios de luz pelas moléculas de cristal líquido, possibilitam a passagem, ou não, da luz, e estas por sua vez, são modificados pela diferença de potencial aplicado nas extremidades da cela na presença dos polarizadores.

Figura 13: Funcionamento do LCD

Fonte: http://www.profpc.com.br/Cristais_l%C3%ADquidos.htm

5. Plataforma *Google Classroom* e *Google Sites*

O produto educacional criado é uma plataforma de ensino de conceitos da física presentes na nanotecnologia, mas especificamente para ensinar o funcionamento de *displays* de cristal líquido abordando assim diversos conteúdos da física clássica.

O Google Sala de aula é um serviço da web gratuito desenvolvido pelo Google para escolas e que tem como objetivo simplificar a criação e a distribuição de conteúdo para os alunos de todo o país. O principal objetivo do Google Sala de aula é simplificar o processo de compartilhamento de arquivos entre professores e alunos. A plataforma é gratuita, porém, ela não possui conteúdo em si. Ela é uma maneira dos professores compartilharem o conteúdo. A plataforma pode ser acessada através do endereço: [**https://classroom.google.com**](https://classroom.google.com)

É necessário que a escola onde a plataforma será aplicada se cadastre no site do Google para poder utilizar as ferramentas do google for education.

5.1 - Aplicando a oficina a partir do *Google Sites*.

Para utilizar a oficina a partir do *Google Sites*, basta clicar no link abaixo:

<https://sites.google.com/view/oficinananotecnologia/home>

No site existem as vídeo-aulas, artigos e formulários google que o professor utilizará durante as oficinas. A sequência das aulas está descrita na plataforma.

Figura 14: *Google Sites*

No *Google Sites*, todos os vídeos podem ser acessados e serão abertos em uma nova janela, direto no Youtube. Formulários e artigos também serão abertos em uma nova janela. O site é relativamente mais consultivo do que o *Google Classroom*. Porém, também é possível ter acesso aos relatórios das respostas dos alunos nos formulários a partir do *Google Sites*. Para isto, basta o professor clicar neste link para fazer uma cópia dos formulários e aplicar:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ke4OBtAUtBeyyS3V5_2Jc94Wtp65e0P2

Este link, também está disponível no rodapé do site como mostra a figura 15.

Figura 15: Arquivos dos formulários no *Google Sites*

Ao clicar na pasta, ela será aberta dentro do Google Drive do usuário como podemos verificar na figura 16.

Figura 16: Arquivo abertos no drive do usuário

Após este passo, o professor precisa criar uma cópia dos formulários criados, para isto, basta clicar sobre o arquivo e depois clicar em “fazer uma cópia”, como podemos verificar na figura 17.

Figura 17: Fazendo a cópia do arquivo de formulário

Após fazer a cópia, o arquivo aparecerá no menu “meu drive” do usuário, conforme figura 18.

Figura 18: Documento aparece no menu “Meu Drive”

Após este procedimento o professor pode aplicar o formulário com sua turma e ter acesso às suas respostas conforme podemos verificar na figura 19.

Figura 19: Acesso às respostas dos alunos.

5.2 - Aplicando a oficina a partir do *Google Classroom*.

Caso seja do interesse do professor aplicar as atividades da oficina com entregas de trabalho e controle das entregas pelos alunos, o professor deve utilizar o *Google Classroom*.

Para poder utilizar o *Google Classroom* com a sua turma, o professor precisa fazer um cadastro no endereço abaixo e clicar em fazer login, como mostra a figura 20.

<https://edu.google.com/intl/pt-BR/k-12-solutions/classroom>

Transforme sua sala de aula com o Google Sala de aula

O Google Sala de aula simplifica as tarefas, aumenta a colaboração e promove a comunicação contínua para tornar o ensino mais produtivo e significativo.

Fazer login

Figura 20: Fazendo o cadastro da escola no Google for Education

Após cadastrar a escola, o professor receberá acesso a um painel de controle, onde poderá cadastrar os usuários da escola, incluindo os alunos.

Figura 21: Painel de Controle onde os Usuários são adicionados.

Durante o cadastro, será necessário criar um domínio para a escola dentro do Google, todos os usuários utilizarão o e-mail criado a partir deste domínio. Os e-mails terão a seguinte estrutura **nome@nomedaescola.com**. É a partir deste e-mail que todos os aplicativos do Google serão acessados pelo professor e pelo aluno.

É necessário que o professor adquira o domínio, que possui um custo de \$12.00 por ano para utilizar a plataforma dentro da escola com alunos. A plataforma é gratuita, e caso o professor queira utilizar em um ambiente não escolar, este procedimento não é necessário, neste caso o *Classroom* pode ser utilizado com um e-mail pessoal **exemplo@gmail.com**

Para cadastrar alunos na plataforma é necessário clicar no link que é mostrado na figura 21.

Figura 22: Adicionando alunos na turma

Com as contas todas criadas, o professor precisa criar a *Classroom* e adicionar seus alunos.

Através da sua conta Google, o professor pode acessar a plataforma modelo criada para a oficina de nanotecnologia que possui código **195ly4e** como mostra a figura 23. Este procedimento é apenas para que o professor veja o modelo do *Classroom* criado para esta oficina e utilize como template para montar o seu *Classroom*.

Para isto, basta digitar este código e entrar no *Classroom*. A principal diferença entre o *Sites* e o *Classroom*, é que no segundo, o professor pode criar entregas de atividades com prazos para os alunos da turma e controlar a sua entrega.

Figura 23: Tela para participação da turma do *Google Classroom*

Figura 24: Código para acesso como aluno a plataforma

Após se inscrever na turma como aluno o professor terá acesso dentro da sua plataforma do *Classroom* a turma em questão.

Para o professor criar a sua *Classroom* , ele deve utilizar os arquivos que estão nesta pasta : <https://goo.gl/J5AtXT>

As ferramentas do google funcionam de tal maneira que, ao simplesmente abrir os arquivos e clicar em fazer uma cópia, automaticamente esta cópia fica salva em seu usuário e diretório respectivo do tipo de arquivo. Por exemplo, se abrir um arquivo formulário e fizer uma cópia, este arquivo fica disponível na sua biblioteca pessoal.

O processo é relativamente rápido, basta clicar nos arquivos e fazer uma cópia. Após este processo, basta montar o seu *Classroom* seguindo o passo a passo abaixo.

Como efeito colateral da aplicação deste trabalho, o professor aprenderá a criar *Classrooms* na plataforma Google, e poderá utilizar este conhecimento os temas que desejar.

5.2.1 - Passo a Passo para montar o *Classroom*

Para criar um *Classroom* do zero é necessário que o professor tenha se cadastrado na plataforma *Google for Education* e possua a sua conta de acesso. A primeira etapa a ser realizada é fazer o login em seu e-mail do google.

Uma vez acessado a conta google o professor deve então entrar no seguinte endereço <https://classroom.google.com>

Ao fazer isso, ele será direcionado para a tela da figura 25.

Figura 25 : Acesso principal do *Classroom*, lista de turmas

Caso o professor tenha acessado a *Classroom* de nanotecnologia como aluno, ele a verá aqui, caso contrário esta seção estará vazia.

Para começar a criar a sua *Classroom*, o professor precisa clicar no símbolo de + que está no canto superior direito desta tela.

Ao clicar no símbolo, ele receberá as seguintes opções:

- Participar de uma turma
- Criar uma Turma

Figura 26 : Criando uma *Google Classroom*

Desta vez o professor deve clicar em criar uma turma. Ao fazer isso aparecerá uma tela para que sejam preenchidos os dados da escola e da turma, conforme figura 26 e 27.

Figura 27: Criando uma *Classroom*

Preencher os dados e clicar em criar.

A partir deste ponto o próprio *Google Classroom*, vai orientando o professor do passo a passo para que seja montada a plataforma.

A vantagem é que o professor pode montar a sua *Classroom* de acordo com as necessidade e realidade de sua escola e de suas turmas.

Figura 28: Criando uma *Classroom*

O plano de fundo pode ser modificado para que a plataforma fique mais atrativa para a turma, talvez uma foto da turma, da escola ou mesmo uma figura relativa a nanociências.

Figura 29 : Modificando o Plano de Fundo

Para montar as atividades da *Classroom*, o professor precisa clicar em Classwork

Figura 30 : Criando uma *Classroom*

Aparecerão para ele algumas opções de tarefa diferentes que podem ser postadas: Tarefas, Questões ou Materiais.

Questões são postadas de maneira que há um tipo de controle das entregas dos alunos, esta ferramenta é utilizada quando se quer controlar a produção discente para contabilizar nota. Não é o caso desta oficina, mas pode vir a ser, caso o professor ache necessário e interessante.

Tarefas possui intuito semelhante, caso o professor crie uma tarefa, o *Classroom* enviará e-mails periódicos para os alunos cobrando dos prazos que as tarefas vencerão, o professor até pode utilizar esta ferramenta. Conforme podemos ver na figura 31.

Caso o professor apenas adicione **materiais** para que os alunos possuam acesso, eles ficarão no *Classroom* na forma de um aviso constante que nunca desaparece, e o aluno pode acessar quando ele quiser, sem cobrança de atraso por realização de tarefa não feita. É esta ferramenta que utilizamos.

O professor deve clicar em **materiais**, onde aparecerá um campo para que ele anexe os materiais de cada uma das seções do *Classroom*.

Figura 31 : Criando as seções no *Classroom*.

Ao clicar nessa opção, abrirá uma caixa de diálogo onde o professor poderá dar nome a sua seção e ainda criar um tópico que será um menu constante na lateral esquerda do classroom.

Figura 32: Criando as seções no *Classroom*

Figura 33 : Adicionando os arquivos das seções

Para adicionar os arquivos, há quatro opções: Anexar um arquivo, anexar direto do drive, colocar um link do youtube ou um link qualquer.

Aqui, o professor deverá clicar na segunda opção, adicionar um arquivo direto do drive, e selecionar os arquivos que ele copiou anteriormente da pasta fornecida por este manual.

Tanto as aferições em arquivos de *Formulários Google*, quanto os artigos utilizados na *Classroom* aparecerão nas opções como podemos verificar na figura 34.

Basta que o professor então vá montando a *Classroom*, de maneira similar a *Classroom* exemplo de nanotecnologia, cujo código foi fornecido no início deste manual.

Figura 34: Adicionando os arquivos direto do drive

A ideia é que o professor simule exatamente a *Classroom* modelo de nanotecnologia, na criação de sua *Classroom*, porém, nada impede que o professor troque algum dos materiais caso sinta necessidade. Para adicionar os vídeos, basta clicar no terceiro ícone como mostra a figura 35. Os links dos vídeos são encontrados na própria *Classroom* modelo.

Figura 35: Adicionando vídeos na *Classroom*

Figura 36: Adicionando vídeos na *Classroom*

Assim o professor vai criando cada uma das seções seguindo o modelo da *Classroom* de nanotecnologia. Cada uma das seções possui pelo menos **dois vídeos, um artigo e um questionário** conforme o modelo.

Figura 37: Seção o que é um cristal líquido do *Classroom* modelo

Conforme o professor vai montando cada uma das seções, a sua *Classroom* vai tomando forma.

Na plataforma é possível selecionar se os alunos podem apenas comentar, ou se podem modificar a plataforma colocando novos materiais de maneira colaborativa, o professor pode modificar estas configurações de acordo com a sua preferência.

Figura 38 : Aplicação prática da oficina de nanotecnologia

Todas as seções possuem pelo menos um vídeo confeccionado pelo autor deste trabalho.

Figura 39 : vídeos criados para compor o produto

Ao adicionar novos itens o professor pode ir verificando como está ficando a sua *Classroom* clicando em *STREAM*

Figura 40: Exemplo de criação de seção

Figura 41: Exemplo de verificação de seção

Figura 42: Exemplo de verificação de seção

Ao terminar o professor pode seguir fielmente as 8 seções criadas no *Classroom* modelo ou também pode retirar ou adicionar seções que julgue

interessantes, dependendo da realidade e do tempo disponível para os encontros em sua escola.

O *Classroom* de nanotecnologia exatamente da maneira que está construído demorou dois meses para ser aplicado, com encontros semanais, cada semana, os alunos deveriam terminar uma das seções, já levando em consideração o exame diagnóstico e o exame final.

No *Google Classroom*, caso o professor queira, é possível aplicar uma atividade com prazo e controle das entregas, sendo esta a principal diferença entre o *Google Sites* e o *Google Classroom* para a aplicação da oficina de nanotecnologia.

Figura 43: Criação de Entrega de Atividade na *Classroom*

Após o término de todas as atividades teóricas, existe uma atividade experimental que pode ser aplicada com os alunos, mas para isso é necessário que o professor consiga acesso a equipamentos que somente existem em uma universidade, por isso é preciso que o professor se prepare com antecedência.

Existem porém, alternativas nestas etapas para que os mesmos procedimentos sejam realizados sem equipamentos sofisticados, caso haja necessidade.

O passo a passo desta etapa será descrito a seguir.

6. Realizando a atividade prática

Essa experimentação foi retirada do artigo de Bechtold (2005), onde demonstra-se como construir um *display* de cristal líquido, porém foram feitas adaptações.

A atividade experimental se consiste em montar um *display* de cristal líquido de maneira manual, para que o aluno realmente compreenda o funcionamento de telas de smartphones, computadores e tablets.

Toda a realização da atividade experimental pode ser encontrada neste link <https://www.youtube.com/watch?v=9AUyLZtl6j0>, que também está disponível na plataforma, porém, ela será detalhada aqui.

Para a confecção da tela, serão necessários os seguintes materiais:

- Duas lâminas de vidro com recobrimento de *ITO - Indium Thin Oxide*. O *ITO* é um composto químico que em sua fórmula química possui estanho e índio. O *ITO* é transparente e condutor de eletricidade. As lâminas que utilizaremos possuem uma fina camada de *ITO* para que ao ser aplicada uma diferença de potencial entre as placas haja movimentação de carga elétrica. A região ativa desejada deve ser em torno de 1,0 cm x 1,0 cm, logo as lâminas devem possuir um tamanho maior. É possível criar celas de diversos tamanhos, quanto menor, mais economia de cristal líquido.

- Álcool polivinílico (*PVA*) para deposição de um filme polimérico sobre as lâminas. O *PVA* é um polímero sintético, ele pode formar filmes finos e elásticos e será utilizado para que as ranhuras que ajudarão a orientar as moléculas de cristal líquido sejam feitas nas lâminas. O *PVA* deve ser dissolvido numa concentração de 2% (massa) em água. Para obter um filme homogêneo de ≈ 200 nm de espessura, a

deposição é feita via spin-coating a 3.000 rpm durante 30 s; depois o filme é colocado numa estufa durante 1 h a ≈ 80 °C para evaporação do solvente. A técnica de spin-coating permite a obtenção de uma camada polimérica ultra-fina, da ordem de algumas centenas de nanômetros, pela ação de uma “força centrífuga” que espalha a solução sobre a lâmina. Uma alternativa à técnica de spin-coating consiste em espalhar um pequeno volume da solução de PVA na superfície mediante uma espátula de plástico e deixar evaporar a temperatura ambiente. O filme será menos uniforme e com uma espessura de alguns micrômetros; porém, o funcionamento do dispositivo não será comprometido, do ponto de visto macroscópico.

Figura 44 : Alcool Povilínico utilizado

- Um pedaço de veludo para efetuar o processo de esfregamento do polímero. Esse processo consiste do deslizamento do veludo (que pode ser envolvido em um cilindro, figura 45) levemente pressionado sobre o filme polimérico numa dada direção; aconselha-se de 3 a 5 passadas sobre o filme. Com isso, induz-se uma direção preferencial de alinhamento ao cristal líquido na direção de esfregamento. O veludo pode ser comprado em qualquer loja de tecidos.

Figura 45 : Peça de veludo utilizado

- Espaçadores de mylar ou papel celofane com 10 - 20 μm de espessura, para fixar a separação entre as lâminas onde será inserido o cristal líquido. A cela é preparada sobrepondo-se as lâminas com os tratamentos de superfície no lado interno e as direções de esfregamento cruzadas entre si, colocando-se duas tiras do espaçador em duas das laterais. As lâminas podem ser seguradas com prendedores para a deposição do cristal líquido.

Fonte: Bechtold (2005)

Figura 46 : Alcool Povilínico utilizado

- É necessária uma fonte de tensão de 110 volts. Também são necessários dois pedaços de fio, onde uma das extremidades de cada pedaço pode ser soldada sobre o recobrimento de *ITO* em cada uma das lâminas de vidro

- CL termotrópico [4-pentyl-4'-cyanobiphenyl] conhecido como 5CB ou K15. O cristal líquido pode ser adquirido na empresa Merck pelo endereço: <https://goo.gl/1iYC9R>

Figura 47 : Cristal Líquido Utilizado

- Dois pedaços de filtro polaroide do mesmo tamanho das lâminas de vidro. Estes polaroides são polarizadores lineares de baixo custo e de fácil aquisição. Eles devem ser fixados sobre a cela. Os polarizadores utilizados são vendidos para serem utilizados em telas de smartphones justamente. Podem ser encontrados facilmente no mercado livre no endereço <https://goo.gl/7Z7M7u>

Figura 48: Filtros polarizadores para celular

6.1. 1º PASSO - Limpeza das Lâminas de Vidro

Para a realização do procedimento experimental a primeira coisa que deve ser feita é a limpeza das lâminas, que pode ser realizada em duas etapas, a primeira com água corrente e detergente e a segunda é colocar as lâminas em banho maria com álcool etílico em um banho de ultrassom por 30 minutos conforme podemos ver na figura 50. Serão necessárias duas lâminas de vidro.

Figura 49: Lâminas revestidas com *ITO*

Após deixar o equipamento funcionando por 30 minutos com álcool etílico, repita o procedimento com água destilada por mais 30 minutos.

Figura 50: Equipamento de ultrassom em funcionamento

6.2. 2º PASSO - Verificar o lado do *ITO*

Para verificar o lado do *ITO*, basta utilizar um multímetro, quando colocado em contato com o lado da lâmina que contém o *ITO*, ele apita ou modifica a sua marcação, conforme a figura 51.

Figura 51: Testando o lado da lâmina que possui *ITO*

Caso o lado que esteja colocando entre os terminais do multímetro não produza nenhum tipo de reação nele, vire a placa e tente novamente. Alguns multímetros apitam quando o contato é estabelecido. Sendo fácil a verificação.

6.3. 3º PASSO - Depositar o filme de *PVA*

Utilizando a técnica spin-coating, colocamos a lâmina com a face que contém o *ITO* voltada para cima e então depositamos uma pequena quantidade de *PVA* no centro da lâmina como mostra a figura 52.

Figura 52: Depositando o *PVA* na lâmina de *ITO*

Espalhamos o *PVA* uniformemente na lâmina de vidro e deixamos com que o equipamento gire com 3000 rotações por minuto durante 30 segundos. Repetir o procedimento para a outra lâmina também.

Deixar as lâminas em uma estufa a 80°C por aproximadamente uma hora. O experimento pode ser realizado em duas etapas diferentes, caso seja melhor para a logística do professor.

6.4. 4 ° PASSO - Fazer as ranhuras sobre o filme de *PVA*

Utilizando algum material cilíndrico para envolver o veludo, esfregue a região do *PVA* de uma das lâminas horizontalmente e outra verticalmente, esfregando sempre no mesmo sentido.

Figura 53: Veludo envolto em material cilíndrico para realizar o esfregamento

Figura 54: Posicionar a Lâmina entre duas réguas fixas pode ajudar.

6.5. 5º PASSO - Montar as Celas

Corte os espaçadores de os coloque entre as lâminas de vidro para formar as celas onde o cristal líquido será depositado conforme podemos verificar na figura 55.

Figura 55: Espaçadores colocados na face que contém o *PVA* de uma das lâminas

Coloque a outra lâmina, fechando como se fosse um sanduíche, ou seja, com a face que contém o *PVA* agora para baixo, formando uma cela. Lembre-se porém, de deixar um espaço para que sejam feitos os contatos do eletrodo como mostra a figura 56. Nesta etapa, utilize os prendedores para segurar as lâminas e ajudar no depósito do cristal líquido que será feito posteriormente.

Figura 56: Cella montada com os espaçadores segurando.

6.6. 6º PASSO - Depositar o Cristal Líquido

Coloque uma pequena gota de cristal líquido em uma das extremidades da cela, ele preencherá a cela por capilaridade conforme a figura 57.

Figura 57: Cristal Líquido preenchendo a cela.

Caso queira que a cela seja preenchida completamente, adicione mais cristal líquido conforme ele para de se mover.

6.7. 7º PASSO - Prender os filtros polaroides

Corte os filtros polaroides com as mesmas medidas da cela e prenda-os as celas com fita adesiva, de maneira que as lentes polaróides façam 90º uma em relação a outra. Colocar cada um dos filtros polaroides em um lado diferente da cela.

Figura 58: Cortas filtros polaroides com as mesmas medidas da cela.

Ao fixar os filtros na cela que já contém o cristal líquido, este deve ficar preto na região em que não há cristal líquido apenas, pois nesta região, não há o cristal líquido para modificar a direção da luz que se propaga ao atravessar a cela, conforme vemos na figura 59.

Figura 59: Cella com filtros e cristal líquido.

A região escura é portanto a região onde o cristal líquido não penetrou. Nesta etapa, o *display* de cristal líquido já pode ser testado.

6.8. 8º PASSO - Testando o *Display* de Cristal Líquido

Para testar o *display* de cristal líquido basta aplicar uma diferença de potencial nas extremidades das lâminas.

Uma fonte de ddp, as "garras de jacaré" faça a ligação conforme mostra a figura 60.

Figura 60: Cella com e sem a ddp aplicada

Conectando-se a fonte de tensão observamos a transição de um estado claro para um estado escuro. Esta cela de cristal líquido representa um único pixel, para um dispositivo “real”, as coisas são um pouco mais complicadas, pois cada pixel, equivale a um equipamento desses em escala reduzida e existem adicionalmente filtros para projetar as cores vermelho, verde e azul de maneira a formar as imagens que vemos nas telas dos computadores e celulares, são milhares de unidades em uma tela de smartphone por exemplo, porém, o princípio básico de funcionamento é o mesmo.

6.9. Explicando o funcionamento

Durante a montagem da cela de cristal líquido, esfregamos as lâminas para criar pequenas ranhuras na película de *PVA* que foi depositada em cada uma das lâminas. Essas ranhuras foram feitas horizontalmente em uma das placas e verticalmente na outra justamente para que, ao depositarmos o cristal líquido, as moléculas seguissem a orientação preferencial da superfície e se alinhassem paralelamente as ranhuras. Assim, a luz ao atravessar o *display* de cristal líquido, terá

um desvio no plano de polarização, pois as moléculas formam uma hélice entre as duas lâminas de vidro, conforme podemos ver na figura 61.

Figura 61: Hélice formada pelas moléculas de cristal líquido

Como os filtros polarizadores foram colocados fazendo um ângulo de 90° entre eles, a luz que incide sobre a cela de cristal líquido consegue atravessar, pois gira 90° devido a hélice das moléculas de cristal líquido, porém, ao se aplicar uma diferença de potencial, como estas moléculas são dipolos elétricos, elas se alinham e deixam de desviar a direção da propagação luminosa, mostrando o *display* preto, pois a luz não atravessa mais os dois filtros polarizadores. Desta maneira, o experimento está concluído. É um fenômeno muito interessante que pode ser compreendido mesmo sem um tratamento matemático complexo. Também há um vídeo na plataforma, explicando detalhadamente como realizar a parte experimental desta oficina.

Esperamos que esta oficina ajude a despertar a curiosidade e o interesse de nossos alunos pelos assuntos científicos e os façam compreender um pouco mais a física do seu cotidiano.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSUMPÇÃO B. L. **Caracterização termo-óptica quantitativa de fibras de poliéster e seus compósitos com polietileno**. 2015. 10 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais)- CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7166/DissLAB.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 07 jul. 2018.

BECHTLD, I. (2005). **Cristais líquidos: um sistema complexo de simples aplicação**. Revista Brasileira de Ensino de Física. 27

BERGMANN, J.; SAMS, A. **Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem**. (Tradução Afonso Celso da Cunha Serra). 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CARVALHO, A.M.P. **O uso do vídeo na tomada de dados: pesquisando o desenvolvimento do ensino em sala de aula**. Proposições, v. 7, n.1. Março, 1996

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FLIGUORI, D. **Cristais líquidos como ferramenta de ensino de física moderna e contemporânea**. 2016. 20 - 70 p. Dissertação (Licenciatura em Física)- Faculdade de Física, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171595>>. Acesso em: 01 mar. 2018.

GRIFFITHS, D.J.. **Eletrodinâmica**. 3º. ed. São Paulo: Pearson, 2011, v. 1.

MOREIRA, M. A. **Aprendizagem signicativa: da visão clássica à visão crítica** Conferência de encerramento do V Encontro Internacional sobre Aprendizagem Signicativa, Madrid, Espanha, setembro de 2006. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/visaoclasicavisaocritica.pdf> Acesso em Outubro de 2018.

MOREIRA, M. F.; CARVALHO, I C. S.; PALFFY-MUHORAY, P. **Desenvolvimento e caracterização de um sistema laser de cristal líquido colestérico acoplado à fibra óptica**. 2004. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,

Departamento de Física, Rio de Janeiro, 2004 Disponível em:
<http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqtese=0014235_04_Indice.html>

MOREIRA, M. A. (1995). **Monografia nº5 da Serie Enfoques Teóricos**. Porto Alegre, Instituto de Física da UFRGS. Originalmente divulgada, em 1980, na série "Melhoria do Ensino", do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior (PADES)/UFRGS, N° 13. Publicada, em 1985, no livre "Ensino e aprendizagem: enfoques teóricos". São Paulo, Editora Moraes, Revisada em 1995; Carlos Alberto dos Santos. Professor do IF UFRGS, e co-autor da versão original.

MUNDO Educação: Exercícios Sobre Estados Físicos da Matéria. 2018. Disponível em:
<<https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-estados-fisicos-materia.htm>>. Acesso em: 12 out. 2018.

NETO, A.M.F and SALINAS, S.R.A , **The Physics of Lyotropic Liquid Crystals, Phase Transitions and Structural Properties**, (Monographs on Physics and Chemistry of Materials 62, Oxford Science Publications), Oxford University Press (2005).

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: ótica, relatividade e física quântica**. 2014. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 4.

RIBEIRO, J.(2012). **Reflexão e polarização em óculos 3D. física na escola**, v. 13, n. 1

SCHULZ. P.A.B. (2008). **O que é nanociência e para que serve a nanotecnologia? física na escola**, v. 6, n. 1

SENGUPTA, A.. **Topological microfluidics: nematic liquid crystals and nematic colloids in microfluidic environment**. 1. ed. Switzerland: Springer International Publishing, 2013. 7-33 p. v. 1. Disponível em:
<<https://www.springer.com/br/book/9783319008578>>. Acesso em: 10 out. 2018.

SENYUK, B. **Liquid Crystals: a Simple View on a Complex Matter**. Disponível em:
<<http://www.personal.kent.edu/~bisenyuk/liquidcrystals/intro.html>>. Acesso em: 10 out. 2018.

STAMATOIU O., MIRZAEI J., FENG, X., HEGMANN T. **Nanoparticles in Liquid Crystals and Liquid Crystalline Nanoparticles**. In: Tschierske C. (eds) Liquid Crystals. Topics in Current Chemistry, vol 318. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011.

TEIXEIRA, W. et al. (Org.). **Decifrando a terra**. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 137.

TERRAZZAN, E. A. **A inserção da física moderna e contemporânea no ensino de física na escola de 2º grau**. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 9, n. 3. Dezembro 1992.

VALENTE, J. A.. **Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida**. Educ. rev., Curitiba , n. spe4, p. 79-97, 2014 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602014000800079&lng=en&nrm=iso>. access on 22 Apr. 2018.
<http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.38645>.

WATKINS, J.; MAZUR, E. **Retaining students in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) majors**. J. Coll. Sci. Teach., 42, 2013. Disponível em:
<http://www.cssia.org/pdf/20000243-RetainingStudentsinSTEMMajors.pdf>. Acessado em: Fevereiro 2018.

WOLF, E. **Nanophysics and Nanotechnology**: An introduction to Modern Concepts in Nanoscience. 1. ed. Germany: Weinheim, 2004. 11. v. 1.

YONG, H. FREEDMAN, R.. **Física III: Eletromagnetismo**. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2008.